

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 11 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8931

КАСБИЙ ТАЪЛИМ СОҲАСИДАГИ ИСЛОХОТЛАР

Алижоновна Хурида Набижоновна
Андижон медиатаълим техникуми директори

Аннотация: Ушбу мақола Касбий таълим соҳасида институционал яхлитликни таъминлаш ва бошқарув тизими самарадорлигини ошириш, халқаро таълим дастурларини жорий этиш ҳамда ички ва ташқи меҳнат бозори талабларига мос рақобатбардош ўрта бўғин кадрлари тайёрлаш тизимини ислоҳ қилиш институционал яхлитликни таъминлаш масалаларига бағишланади. Мақолада касбий таълимни ривожлантиришнинг педагогик имкониятлари тахлил қилинган.

Калит сўзлар: касбий таълим, замонавий бошқарув тизими, халқаро таълим дастурларини жорий қилиш, ўқув жараёнларини босқичма-босқич рақамлаштириш, тарбия, институционал яхлитлик, тажриба, амалиёт, дуал таълим.

Касбий таълим соҳаси ҳар бир давлатнинг иқтисодиёти, ижтимоий ҳаёти ва аҳолининг фаровонлигига катта таъсир кўрсатувчи муҳим йўналишдир. **Жамиятимизнинг асосий бўғини бўлган ёшларнинг замонавий касб-ҳунарни эгаллаши, улар эгаллаган касблар халқаро таълим стандартига мос келиши, битирувчининг иш ўрни аввалдан аниқ бўлиши зарурлиги долзарб мавзулардан биридир.** Чунки, ҳозирги кун талаблари рақобатбардош ва юқори малакали ўрта бўғин кадрларини тайёрлашда янги ёндашувлар, шу жумладан, институционал яхлитликни таъминлаш, бошқарув тизимини яхшилаш ва халқаро таълим дастурларини жорий этишни талаб қилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 16 октябрдаги “Касбий таълимда малакали кадрлар тайёрлаш тизимини янада такомиллаштириш ва халқаро таълим дастурларини жорий қилиш чора-тадбирлари” тўғрисида ПФ-158-сонли Фармони ана шу долзарб муаммо ва талабларга жавоб топиб бера олди деб ўйлаймиз. Фармонда кўрсатиб ўтилганидек, ўрта бўғин кадрларини тайёрлаш жараёнларига манфаатдор вазирлик ва идораларни кенг жалб қилиш, уларнинг таълим ташкилотлари билан ҳамкорлигини кучайтириш касб-ҳунар таълимида умумтаълим, умумкасбий ва махсус фанлар орасидаги узлуксизликни таъминлаш борасида назария ва амалиёт уйғунлигини мувофиқлаштиради. Профессional таълим тизимида касбий таълим ташкилотлари турларини мақбуллаштириш ҳамда касбий таълимнинг барча даражалари бўйича кадрлар тайёрлайдиган ягона кўп тармоқли ўқув муассасалари тизимини жорий қилиш бу эндиликда касбий таълим муассасаларининг етарли даражада имкониятларини очиб бера олади. Эндиликда ушбу фармондан келиб чиқиб, ёшларга сифатли касбий таълим бериш жараёни ҳар бир педагогнинг олдига янада масъулият юклайди. Ўқитиш жараёнида янги билимлар ва эски тажрибаларнинг икки тарафлама алоқаси амалиётда ва мустақамлашда юзага чиқиши керак. Бунинг учун замонавий касбий таълимда касбий фанларнинг мақсадлари таълим стандартининг умумий мақсадларини амалга оширишга йўналтирилган бўлиши ва назарий,

амалий дарслар ҳамда ишлаб чиқариш амалиёти орасидаги узвийлик таъминланиши, таълим олувчиларнинг касбий фаолият турларини мукаммал ўзлаштиришга эришиш бўлиши шарт.

Касбий таълим соҳасида бошқарув тизими самарадорлигини ошириш, халқаро таълим дастурларини жорий этиш ҳамда ички ва ташқи меҳнат бозори талабларига мос рақобатбардош ўрта бўғин кадрлари тайёрлаш тизимини ислоҳ қилиш институционал яхлитликни таъминлаш масаласини қўяди. Кўриниб турибдики, касбий таълим муассасалари ўртасида мувофиқлаштириш, барқарорлик ва таълимнинг ягона стандартларини жорий қилади. Бу эса, ўқув жараёнини яхшилаш, ўқувчиларни сифатли кадрлар сифатида тайёрлаш имкониятини беради. Ягона стандартлар асосида тайёрланган таълим дастурлари касбий таълим муассасалари ва ишлаб чиқариш корхоналари ўртасидаги ҳамкорликни ривожлантира олади. Ишлаб чиқариш корхоналари, иш берувчи ташкилотлар билан олиб борилган ҳамкорлик битирувчининг иш ўрнини аввалдан белгилай олиш имконини беради. Айниқса, битирувчиларининг кўникма ва компетенцияларини баҳолашда иш берувчи ташкилотнинг асосий роль ўйнаши ўқувчини назарияни ҳам амалиётни ҳам мустақам эгаллашга ундайди. Меҳнат бозори билан узвий алоқадаги таълим тизими нафақат ишга жойлашиш имкониятларини оширади, балки мамлакатнинг умумий иқтисодий самарадорлигини ҳам яхшилайдди. Ички меҳнат бозори талаблари маълум бир худуд ёки мамлакат доирасидаги иш берувчиларнинг талабларини ифодалайди Бу ўқитувчига ҳам, иш берувчига ҳам самарали фойда беради.

Бошқарув тизими самарадорлигини ошириш таълим тизимида муҳим аҳамиятга эга ва унинг аҳамияти ҳақида кўриб чиқиш имконини беради. Самарали бошқарув тизими таълим сифати, кадрлар малакалари ва институционал барқарорликка ижобий таъсир кўрсатади. Касбий таълим соҳасида ахборот тизимлари ва автоматлаштирилган бошқарув усулларини жорий этиш бошқарув жараёнини тезлаштириш ва сифатни оширишга ёрдам беради.

Фармонда яна бир муҳим эътиборимизни тортган масала, кадрларнинг малакасини ошириш халқаро таълим дастурларини жорий этиш масаласига ҳам аҳамият қаратилишидир. Касбий таълим муассасаси битирувчисига ўқитиш якуни бўйича бериладиган таълим тўғрисидаги ҳужжатларнинг хорижий давлатларда тан олиншини таъминлаш бу давлатлараро меҳнат бозорида ҳам қулайликлар бера олади. Халқаро таълим дастурлари касбий таълим тизимига янги стандартлар ва инновациялар киритишга ёрдам беради, ўқувчиларнинг малакасини жаҳон талабларига мос равишда оширади.

Бу жараёнлар нафақат таълим сифатини оширишга, балки мамлакатнинг ижтимоий-иқтисодий тараққиётига ҳам ҳисса қўшади.

Техникумларда ўрта бўғин кадрларини тайёрлашда ўқувчиларни кўпроқ амалиётга йўналтириш ва ўқиш давридан бошлаб хизмат кўрсатиш, маҳсулот ишлаб чиқариш жараёнида иштирок этишини таъминлаш ҳам фармонда кўзда тутилмоқда. Яъни техникумларда ўқувчиларни жалб қилган ҳолда товарлар ишлаб чиқариш ва хизматлар кўрсатиш йўлга қўйилади. Бунда ўқувчилар амалиёт жараёнида ва дарсдан бўш пайтида ярим тайёр ва тайёр маҳсулотларни (товар, иш ва хизматларни) ишлаб чиқаришда савдо шохобчаларини ташкил қилган ҳолда намоийиш этиш, сотишда иштирок этишлари мумкин. Ўқувчиларни иштирокига қараб олинган даромадлари билан моддий рағбатлантириб бориш мумкин бўлади.

Техникумларда тайёрланадиган касб ва мутахассисликларнинг 60 фоиздан ортиғини ишчи касблар ташкил қилади. Бу ўқувчиларда кўпроқ назарий билим олиши билан бирга, бевосита

амалий кўникмаларни ошириб бориш заруриятини туғдиради. Худудий бўлинмалар ва техникумлар раҳбарлари ҳар бир касбий таълим ташкилотларида мос йўналишлари бўйича ишлаб чиқариш, хизмат кўрсатишни йўлга қўйиш орқали бюджетдан ташқари маблағларни ишлаб топишни йўлга қўйиши лозим.

Хулоса сифатида айтиш мумкинки, Касбий таълим соҳасида олиб борилаётган ислохотлар, мамлакатимиз келажаги учун муносиб кадрлар тайёрлаш, уларнинг меҳнат бозорида ўз ўрнини топиши учун берилаётган имкониятлардир.

Адабиётлар рўйхати:

1. Касбий таълимда малакали кадрлар тайёрлаш тизимини янада такомиллаштириш ва халқаро таълим дастурларини жорий қилиш чора-тадбирлари тўғрисида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 6.10.2024 йилдаги ПФ-158-сон Фармони
2. Профессional таълим тизимини янада такомиллаштиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 6.09.2019 йилдаги ПФ-158-сон Фармони .
3. Олий, ўрта махсус ва professional таълим муассасалари ўртасида таълим жараёни ҳамда тармоқ ташкилотлари билан ишлаб чиқариш амалиёти узвийлигини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 6.09.2019 йилдаги 2021 йил 31 августдаги ПҚ-5241-сон қарори